

Θεματική ενότητα:	Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Κατηγορία εργασίας:	Σύντομες Ανακοινώσεις

Εργαστήριο στο Μάθημα της Τεχνολογίας Β' Γυμνασίου με θέμα: Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οδυσσέας Ν. Κοψιδάς

Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Msc, Υ.Δ. Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εκπαιδευτικός στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Τ.Θ. 60034, Δροσιά Θέρμης Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Mail: odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη

Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών και αντίστοιχα ο πωλήσεις των εμπόρων γίνονταν με καθαρά συμβατικά μέσα. Οι καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν αυτό που επιθυμούσαν ή να δεχτούν μία υπηρεσία έπρεπε να μεταβούν στην έδρα του προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Στις μέρες μας ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει. Ένας από τους νέους και τάχιστους τρόπους εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα με πιο αργούς όμως ρυθμούς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, καθώς αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό μηχανισμό της αγοράς, και συμβάλλει στην υγιή διαχείριση της οικονομίας. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καλείται να επιλύσει παραδοσιακά επιχειρηματικά προβλήματα, όπως η δυσχέρεια των έγγραφων συναλλαγών και η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων, αλλά και να προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως η εύρεση νέων εταίρων και η προσφορά νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρονικό εμπόριο, ξενοδοχειακός κλάδος, Electronic Data Interchange- EDI, Ανθρώπινοι Πόροι

Εισαγωγή

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κάθε χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Δηλαδή κάθε εμπορική συναλλαγή με αυτόματο, ηλεκτρονικό και εξ' αποστάσεως τρόπο και όχι με τις κλασικές μορφές του εμπορίου (με φυσική επαφή και επικοινωνία).

Με έναν απλό ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουμε να είμαστε πιο σωστοί με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο (electronic commerce στα Αγγλικά) εννοείται κάθε εμπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI) ανάμεσα στις δύο πλευρές (μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο μέσω υπολογιστών, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. Βλέπουμε λοιπόν, ότι το ΗΕ δεν αποτελεί μία και μόνη τεχνολογία. Πρόκειται περισσότερο για ένα συνδυασμό τεχνολογιών ανταλλαγής δεδομένων (όπως το EDI και το email), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bulletin boards - BBS, το World Wide Web κ.ά.) και αυτόματης συλλογής δεδομένων (bar coding, magnetic/optical character recognition). Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου: Έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου η παραγγελία των προϊόντων γίνεται μέσω Η/Υ και τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται στον πελάτη με φυσικό τρόπο χρησιμοποιώντας μεταφορικά και ταχυδρομικά μέσα.

Επιχείρηση –προς -Καταναλωτή ΗΕ (Business to Consumer, B2C): Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές λιανικής πώλησης με ανεξάρτητους, μεμονωμένους καταναλωτές. Αυτή η κατηγορία έχει αναπτυχθεί με την εκτόξευση του World Wide Web. Οι καταναλωτές μαθαίνουν για τα προϊόντα μέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα με "ψηφιακό" χρήμα και άλλα ασφαλή συστήματα πληρωμής. Υπάρχουν τώρα "καταστήματα" σε όλο το Internet, που προσφέρουν κάθε είδος προϊόντων, από κέικ και κρασιά, μέχρι Η/Υ και αυτοκίνητα. π.χ. www.amazon.com

Καταναλωτής προς Καταναλωτή ΗΕ (Consumer-to-Consumer, C2C): Σε αυτή την κατηγορία ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους καταναλωτές. Παράδειγμα αποτελούν τα άτομα που κάνουν πωλήσεις μέσω καταχωρημένων αγγελιών, δικτυακοί τόποι δημοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε. π.χ. www.e-bay.com

Επιχείρηση - Δημόσια διοίκηση ΗΕ (Business-to-Government, B2G): Καλύπτει όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ οι λεπτομέρειες για τις προμήθειες των προσεχών κυβερνήσεων, εκδίδονται στο Internet και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανταποκρίνονται ηλεκτρονικά. π.χ. www.e-oikonomia.gr

Καταναλωτής - Δημόσια διοίκηση ΗΕ (Consumer-to-Government, C2G): Καλύπτει όλες τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και δημόσιων οργανισμών. π.χ. www.ika.gr

Ανταλλαγή πληροφοριών : Με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να επιτευχθούν δύο στόχοι ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα με τις ηλεκτρονικές φόρμες, τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και το e-mail, μπορούν να αντληθούν πληροφορίες από τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται τα προϊόντα. Έτσι, η εταιρία ενημερώνετε για τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τα προβλήματά τους και τα προϊόντα που θα ήθελαν να αγοράσουν μελλοντικά .

Παραγγελία: Η παραγγελία και η παράδοση μέσω δικτύων έχει γίνει ρουτίνα για αρκετά εκατομμύρια κόσμου στον πλανήτη. Η κλασική φόρμα παραγγελίας έχει αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική για χρήστες που αγοράζουν μέσω διαδικτύου από computers μέχρι λουλούδια.

Παράδοση προϊόντος: Από το 1995 οι περισσότερες παραδόσεις λογισμικού στις ΗΠΑ γίνονται μέσω δικτύου και όχι με τον συμβατικό τρόπο. Προϊόντα όπως λογισμικό, βιβλία, μουσικά CD, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά και άλλα σχέδια είναι δυνατό να παραδοθούν ηλεκτρονικά. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους λόγω αποφυγής μεταφορικών (ή και ενδιάμεσων), και ο πελάτης έχει το προϊόν στα χέρια του γρηγορότερα και φθηνότερα. Με το κατάλληλο εγκατεστημένο πρόγραμμα, στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε πελάτη να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτέλεση της παραγγελίας του. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται ήδη από εταιρείες όπως η Federal Express και UPS.

Πληρωμή: Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την πληρωμή των προϊόντων ηλεκτρονικά. Οι πλέον επικρατέστεροι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: **α) Αντικαταβολή** Είναι ο ποιο αξιόπιστος τρόπος για την πληρωμή του αγαθού που μόλις έγινε παραγγελία. Το προϊόν έρχεται στον χώρο που έχει επιλέξει ο πελάτης(σπίτι, γραφείο κ.α.) από έναν οδηγό και γίνεται η ανταλλαγή. Παίρνει το είδος που παρήγγειλε στα χέρια του και δίνει τα χρήματα που έχει συμφωνήσει. Απλά και σίγουρα. **β) Μέσω πιστωτικής κάρτας** Η πληρωμή γίνεται δίνοντας τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας(αριθμός και ημερομηνία λήξης). Εφόσον ο δικτυακός τόπος που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία εισπράξει τα χρήματα από την πιστωτική

κάρτα, επιτυγχάνεται και η παράδοση του προϊόντος. Σε αυτή τη περίπτωση για να νιώθει πιο σίγουρος ο πελάτης δίνοντας τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας θα πρέπει να γνωρίζει με ποια εταιρία συναλλαγών συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. π.χ. Υπάρχει η διεθνής εταιρεία internet Verisign η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. **γ) Μέσω τραπεζικού λογαριασμού** Εάν ο πελάτης δεν έχει πιστωτική κάρτα ή αν δεν μπορεί εύκολα να βρισκεται στο σπίτι τις ώρες που παραδίδουν οι οδηγοί του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η εξόφληση συνήθως γίνεται ως εξής: Ο πελάτης πληρώνει το ποσό που έχει συμφωνηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που του έχει δηλώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια αποστέλλει το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής με fax στο τηλέφωνο της εταιρίας. Τέλος το προϊόν παραδίδεται στον πελάτη και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. **δ) Πληρωμή και παραλαβή στο κατάστημα** Τέλος ένας άλλος τρόπος πληρωμής είναι η παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας του πελάτη στο πλησιέστερο κατάστημα (εφόσον υπάρχει). Ο πελάτης πληρώνει σε ένα κατάστημα της ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού και την επόμενη μέρα γίνεται η παράδοση του προϊόντος. **ε) On line συναλλακτικές υπηρεσίες** Ο πλέον καινοτομικός τρόπος για την πληρωμή ενός προϊόντος σε ένα δικτυακό τόπο. Ξένες εταιρείες παροχής on-line συναλλακτικών υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί για να διευκολύνουν τους on-line αγοραστές. Το PayPal είναι μία από αυτές. Είναι μια on line υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων και χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet. Η εταιρία που το λειτουργεί είναι η ίδια που έχει το eBay και γι' αυτό οι περισσότερες αγοραπωλησίες στο eBay εξοφλούνται μέσω PayPal.

Λειτουργεί ακριβώς όπως ένας απλός τραπεζικός λογαριασμός. Μπορούμε να βάλουμε σε αυτόν λεφτά από μία κάρτα, να δεχτούμε λεφτά από κάποιον άλλο ή και να στείλουμε λεφτά σε άλλον. Εκτός αυτού, αν χρειάζεται να πληρώσουμε κάποιον αλλά δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία του λογαριασμού του ζητάμε ένα ειδικό mail με το ποσό που ζητάει και συμπληρώνουμε στην ειδική κρυπτογραφημένη σελίδα του PayPal τα στοιχεία της κάρτας μας. Είναι ο πιο ασφαλές τρόπος διότι ο μόνος που γνωρίζει τα στοιχεία της κάρτας μας είναι το ίδιο το PayPal. Ο παραλήπτης το μόνο που κάνει είναι να παραλαμβάνει τα χρήματα και ΟΧΙ αριθμούς καρτών. Επίσης όλες οι σελίδες του είναι κρυπτογραφημένες, πράμα που σημαίνει πως κανένας χάκερ δεν μπορεί να υποκλέψει τα στοιχεία μας.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (edi): Εάν τα προϊόντα είναι "απτά", δεν μπορεί η εταιρία να τα "περάσει" στον πελάτη μέσω Διαδικτύου. Μπορεί, όμως να ανταλλάξει παραστατικά με τους προμηθευτές, διανομείς και πελάτες, όπως δελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής και τιμολόγια.

Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση : Επειδή η σχέση της εταιρίας με τον πελάτη ουσιαστικά αρχίζει μετά την πώληση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για να πάρει πληροφορίες σχετικά με το πόσο ικανοποιημένος έμεινε από το προϊόν και σχετικά με τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος (πολλή, λίγη, συχνή, αραιή). Εάν θέλει, μπορεί να γράψει λίγα λόγια σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο "ευχαριστημένων πελατών". Ακόμη κι αν είναι δυσαρεστημένος, είναι καλύτερα να το μάθει η εταιρία πριν το μάθουν οι φίλοι και οι γνωστοί του. Μην αποκλειστεί η χρήση της "παλιάς" τεχνολογίας, όπως το fax, εξάλλου στόχος της εταιρίας δεν είναι η επιβολή της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά η εξυπηρέτηση του πελάτη.

Κατασκευή και Λειτουργία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές του ΗΕ είναι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (electronic shops, cybermalls). Κάθε χρήστης του Internet μπορεί μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του να βλέπει τα προϊόντα ενός καταστήματος και να αγοράζει αυτά που τον ενδιαφέρουν, πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο. Το προϊόν φθάνει στον καταναλωτή μέσω courier, επιβαρυνόμενο ως εκ τούτου με το κόστος μεταφοράς. Ωστόσο, η απουσία του μεσάζοντα διευρύνει σημαντικά το περιθώριο κέρδους με αποτέλεσμα η επιχείρηση στις περισσότερες φορές να μπορεί εύκολα να απορροφήσει τα έξοδα μεταφοράς. Η προβολή του προϊόντος μπορεί να γίνει από τα κλασικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω Internet, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να αποδεικνύει την δύναμη του σε αυτόν τον τομέα.

Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Είναι βέβαια δυνατόν να ακολουθηθούν διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με τις πωλήσεις που αναμένει η επιχείρηση και συνεπώς την επένδυση που είναι διατιθέμενη να πραγματοποιήσει. Η πλέον αυτόνομη και πλέον δαπανηρή λύση είναι η αγορά των εφαρμογών που θα δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα φιλοξενήσει τις εφαρμογές όπως επίσης και η μίσθωση της γραμμής που θα εξασφαλίσει τη σύνδεση με το Internet. Αυτή ακριβώς η μίσθωση, σε συνδυασμό με το κόστος της γραμμής σύνδεσης ενός Web server με το Internet (10 εκ.) καθιστά απαγορευτική αυτή τη λύση για την μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία θέλει να δοκιμάσει την είσοδό της σε αυτήν την νέα αγορά με το μικρότερο επενδυτικό ρίσκο. Για αυτές τις επιχειρήσεις η βέλτιστη λύση είναι η ενοικίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, απαλλασσόμενες έτσι από τον πάγιο εξοπλισμό και τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα (βλέπε παρακάτω).

Για την σύνθεση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος απαιτείται να υπάρχει μια περιγραφή

για κάθε είδος που πρόκειται να πωληθεί μέσω αυτού, ενώ θετικά στην πώληση θα μπορούσε να λειτουργήσει και η ύπαρξη φωτογραφίας. Όταν τα προϊόντα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του καταστήματος και δημιουργηθεί το περιβάλλον προβολής, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ή περισσότερα εξ' αυτών πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα ή αντικαταβολή. Ο καταστηματάρχης μπορεί μέσα από ένα πολύ απλό στη χρήση Web Interface να ελέγχει την αποθήκη του προσθέτοντας ή αφαιρώντας προϊόντα, να καθορίζει την πολιτική πωλήσεων κάνοντας εκπτώσεις και προσφορές και τέλος, να παρακολουθεί τους πραγματοποιημένους τζίρους.

Όταν ο πελάτης φθάσει στο ταμείο έχει στη διάθεση του δύο τρόπους για να πληρώσει. Η πιστωτική κάρτα είναι ο πιο άμεσος, καθώς η συναλλαγή ολοκληρώνεται απευθείας με τον έλεγχο της κάρτας και τη μεταφορά των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του καταστηματάρχη. Αντίθετα με την αντικαταβολή, που είναι ο δεύτερος τρόπος πληρωμής, η συναλλαγή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν ο αγοραστής πληρώσει τον ταχυδρόμο ή τον courier, που θα μεταφέρει το προϊόν σπίτι του.

Το συνολικό κόστος ενοικίασης ηλεκτρονικού καταστήματος συντίθεται από τρία μέρη : το κόστος δημιουργίας βάσης δεδομένων και προβολής των προϊόντων (setup fee) ,το μηνιαίο ενοίκιο και την προμήθεια επί των πωλήσεων . Καθένας εξ'αυτών των παραγόντων διαμορφώνεται ανάλογα με την εταιρία που ενοικιάζει το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Αν για παράδειγμα τα προϊόντα της αριθμούν μερικές δεκάδες, το setup fee είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό κάποιας άλλης επιχείρησης με εκατοντάδες ή χιλιάδες προϊόντα. Επίσης, ανάλογα με το προϊόν και τα περιθώρια κέρδους που αυτό έχει διαμορφώνεται και η προμήθεια επί των πωλήσεων. Στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 εταιρίες που αναλαμβάνουν την ενοικίαση ηλεκτρονικών καταστημάτων , η CompuLink, η Hellas On Line και ο Istos. Εντούτοις, μόνο η πρώτη έχει δραστηριοποιηθεί και στην πράξη, έχοντας ενοικιάσει χώρους για 5 ηλεκτρονικά καταστήματα , το τελευταίο εκ των οποίων ασχολείται με πωλήσεις ξενόγλωσσων βιβλίων Πληροφορικής. Η πρώτη, ιδιοκτήτρια εταιρία του COSMOS MALL, δεν εμπορεύεται η ίδια κανένα προϊόν σε κανένα από τα καταστήματα. Ο ρόλος της περιορίζεται στην παροχή του virtual χώρου καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου.

Διαπιστώσεις από την Χρήση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση. Στο διαδίκτυο, το

μέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις έχουν την ίδια πρόσβαση στους πελάτες και μπορούν να δημιουργήσουν παρόμοια παρουσία στο διαδίκτυο. Ακόμη, η έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπου και να βρίσκεται η επιχείρηση, οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπει όχι μόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά και την υπέρβαση των περιορισμών στα ωράρια λειτουργίας, γιατί μπορούν να πουληθούν αγαθά όλο το 24ώρο. Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είναι: Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού υποκαταστήματος. Ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας: Ο προμηθευτής μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάμειξη «ενδιάμεσων». Μείωση λειτουργικού κόστους: Η μείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες με ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος τόσο μειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών. Συνεχής λειτουργία: Το διαδίκτυο είναι ίσως τα μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών που επιτρέπει την πραγματοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγμή το 24ώρο. Εργαλείο μάρκετινγκ: Η επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σάς φέρνει πιο κοντά στους πελάτες σας, αφού μπορούν να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχετε. Ακόμη, σας προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης της αγοράς, αξιοποιώντας την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης με τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι: Αύξηση των πωλήσεων, άμεση ικανοποίηση των πελατών, άμεση ενημέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα, βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες, βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών.

Τα μειονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής: Θα δημιουργηθούν προβλήματα βιωσιμότητας ορισμένων παραδοσιακών εμπορικών επιχειρήσεων. Θα εκλείψει η παραδοσιακή μορφή πώλησης σε καταστήματα, οπότε θα υπάρξουν απολύσεις εργαζομένων. Η παραδοσιακή απασχόληση ρυθμίζεται από την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όμως είναι πιθανό η εργασία με τη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου να μην προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο και ως εκ τούτου η μείωση του κόστους εργασίας θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Θα απαιτούνται αυξημένα και νέα προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες απ' την πλευρά των εργαζομένων, πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει δύσκολη την προσαρμογή

τους στις νέες συνθήκες εργασίας. Δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόμενο κάποιων πληροφοριών. Δεν υπάρχει ακεραιότητα, ώστε να προφυλάσσεται το υποκείμενο των πληροφοριών που διακινούνται.

Συχνές ερωτήσεις που απασχολούν το ευρύ κοινό

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με το συμβατικό;

Με δυο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με το συμβατικό είναι η αμεσότητα, η ευκολία και το χαμηλό κόστος της επικοινωνίας. Βελτιώνεται η αποστολή, η ταχύτητα παραλαβής των απεσταλμένων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και ευελιξία στις κινήσεις. Τα οφέλη είναι η πληρέστερη επικοινωνία, η εξωστρέφεια, η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές και κατ' επέκταση η αύξηση των πωλήσεων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς;

Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να μειώσουν αισθητά το κόστος των επιχειρήσεων αναφορικά με την αναζήτηση νέων προμηθευτών, προϊόντων και εναλλακτικών πηγών διαθέσιμων αγαθών. Επιπλέον, τους παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να μετρούν την αποδοτικότητα των προμηθευτών τους. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται με περισσότερη ευελιξία, ταχύτητα και οικονομία.

Ποια πλεονεκτήματα δημιουργούνται για μία επιχείρηση που θα ενταχθεί στη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου;

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα δημιουργηθούν για την επιχείρηση με την υλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας θα είναι τα παρακάτω : Προσφορά ενός προηγούμενου συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης που εξαλείφει σύνθετες, χρονοβόρες διαδικασίες, υπεραπλουστεύει, συστηματοποιεί και οργανώνει τις συναλλαγές με τους πελάτες . Δημιουργία σημαντικής υποδομής ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία μαζί με την εμπειρία που θα αποκτηθεί από το προσωπικό της επιχείρησης θα είναι ανεκτίμητης αξίας για τη μελλοντική εξέλιξη και επέκταση σε άλλες εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναβάθμιση υπηρεσιών προς πελάτες με την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις παραγγελίες του κάθε πελάτη και προσωπικών (Customised) πληροφοριών που ενδιαφέρουν ειδικά τον κάθε πελάτη. Σημαντική μείωση κόστους - μειώσεις τιμών θα προκύψουν

από την αυτοματοποίηση της παραγγελιοληψίας καθότι το κόστος όλων των σχετικών καθημερινών συναλλαγών θα μειωθεί κατά αρκετές τάξεις μεγέθους. Η μείωση του κόστους θα οδηγήσει με τη σειρά της σε μείωση τιμών.

Βιβλιογραφία

Βιβλία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, "Πασχόπουλος Α. - Σκαλτσάς Π., (2001), Ανάπτυξη και Εφαρμογή Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο", Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Ηλεκτρονικό εμπόριο EfraimTurban, JaeLee, DavidKing, H. Michael Chung. Εκδόσεις Γκιούρδας .

Ιστοσελίδες

<http://www.go-online.gr> Επίσημος κόμβος της "Εκπαιδευτικής Στήριξης του Δικτυωθείτε"

www.gge.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

www.tee.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

www.etl.uom.gr Ηλεκτρονική σελίδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

www.acci.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

www.ebea.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

<http://dlib.ionio.gr> Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης